

Análise de Desempenho em Operações de Junção Relacional sob Escalabilidade Volumétrica em Ambiente de Memória

Lucas C. de Oliveira (ORCID: 0009-0009-8224-8563)

Leandro da Costa (ORCID: 0009-0008-9668-0691)

Eduardo F. Miranda (Orientador) (ORCID: 0000-0003-1200-794X)

Universidade Anhanguera

Resumo

Este artigo apresenta um estudo experimental sobre a eficiência computacional das operações de junção (join) em bancos de dados relacionais simulados. O problema central reside na degradação da performance à medida que o volume de dados cresce exponencialmente. Utilizando uma metodologia automatizada baseada em Python e na biblioteca Pandas, o experimento mensurou a latência de processamento em diferentes escalas, variando de 10^3 a $2 \cdot 10^5$ registros. Os resultados demonstram a correlação direta entre o volume de dados e o tempo de execução, validando conceitos fundamentais de álgebra relacional e otimização de consultas.

Palavras-chave: Banco de Dados; Desempenho; Álgebra Relacional; Python.

1 INTRODUÇÃO

A manipulação de grandes conjuntos de dados exige que os sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) operem com algoritmos de junção altamente otimizados. De acordo com Nunes e Moura (2018), a operação de junção é um dos processos mais onerosos em termos de recursos computacionais, sendo crucial para a integridade referencial e a normalização de dados. O objeto deste estudo é a análise empírica da latência observada em operações de *Merge* (Equijoin) horizontais, utilizando o ambiente Google Colab para a reprodução de cenários de estresse volumétrico.

2 METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DE CÓDIGO

O experimento foi conduzido em ambiente de nuvem utilizando a biblioteca *Pandas* para simulação de tabelas relacionais. A lógica algorítmica baseia-se na geração de dois *DataFrames* correlacionados por uma chave primária (*id_cliente*). O código integral para reprodução deste experimento está disponível no repositório GitHub (<https://github.com/lucas2905-ship-it/pbd/tree/main>). A função principal responsável pela mensuração do tempo de execução é apresentada na Listagem 1.

Listagem 1: Algoritmo de mensuração da junção relacional.

```
def gerar_experimento(n_registros):
    df_clientes = pd.DataFrame({
        'id_cliente': np.arange(n_registros),
        'nome': [f'User_{i}' for i in range(n_registros)],
```

```

        'regiao': np.random.choice(['Norte', 'Sul', 'Leste', 'Oeste'], n_registros)
    })
    df_vendas = pd.DataFrame({
        'id_cliente': np.random.randint(0, n_registros, size=n_registros),
        'valor_venda': np.random.uniform(10.0, 500.0, size=n_registros)
    })
    inicio = time.time()
    df_resultado = pd.merge(df_clientes, df_vendas, on='id_cliente')
    fim = time.time()
    return round((fim - inicio) * 1000, 4)

```

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os dados processados revelam uma progressão na latência conforme o aumento de N . Na Tabela 1, observa-se que, embora a operação seja eficiente em pequenos volumes, o tempo de processamento apresenta picos associados à gestão de memória e alocação de índices.

Tabela 1: Resultados de desempenho da operação de Junção.

Volume (N)	Tempo de Junção (ms)
1.000	22,2402
5.000	3,0644
10.000	3,8955
50.000	14,3572
100.000	23,2814
200.000	48,9125

O comportamento visual da escalabilidade é apresentado na Figura 1, evidenciando a tendência de crescimento do tempo de resposta frente à carga de trabalho.

4 NOTA SOBRE O USO DE I.A. GENERATIVA

Os autores declaram o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa exclusivamente para suporte na estruturação tipográfica em LaTeX e refinamento gramatical do texto. Toda a validação dos dados experimentais, lógica algorítmica e conclusões científicas foram conduzidas e revisadas integralmente pelos autores humanos.

5 CONCLUSÃO

A automação experimental validou a teoria fundamental de bancos de dados relacionais. Demonstrou-se que a operação de junção, embora robusta, é sensível ao volume de dados,

Figura 1: Gráfico de dispersão indicando o tempo de processamento em função do número de registros.

exigindo técnicas de otimização em cenários de *Big Data*. O uso de ferramentas computacionais para simulação permitiu ganhos significativos de confiabilidade na análise estatística do problema proposto.

6 REFERÊNCIAS

1. HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.
2. MCKINNEY, W. **Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
3. NUNES, S. E.; MOURA, R. A. P. **Programação em Banco de Dados**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.